

Aplicación de Diseño de Experimentos para el Desarrollo de una Bebida Veracruzana a Base de Alcohol de Caña

E.E. Díaz Castellanos^{1*}, K. Díaz Castellanos², C. Díaz Ramos^{2, 3}, Y. Aguilar Reyes², E. Hernández Aguilar²

¹Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Central de Veracruz, Eugenio Garza Sada 1, Las Quintas, 94500, Córdoba, Veracruz.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6, 10009 Rafael Alvarado 94340, Orizaba, Veracruz.

³Instituto Tecnológico de Orizaba, TecNM, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320, Orizaba, Veracruz.

*eugenia.diaz@tec.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Con este artículo se pretende resaltar la planeación de la investigación como parte fundamental en el desarrollo de un diseño de experimentos (dos niveles con 3 factores); por lo anterior se muestra la metodología para su aplicación en el área del desarrollo de nuevos productos, específicamente en la elaboración de una bebida Veracruzana elaborada a base de alcohol de caña (conocida como Torito) y el empleo de una fruta poco explotada de forma comercial conocida como "pitanga" (*Eugenia Uniflora*). Los resultados muestran que el diseño de experimentos es una técnica que permite inducir cambios en las variables de un proceso, de forma que se pueden observar e identificar los cambios en la variable de salida que para la presente investigación se refiere a la aceptación del consumidor.

Palabras clave: Diseño 2 a la k, Evaluación Sensorial, Análisis Estadístico, Torito.

Abstract

*This article aims to highlight research planning as a fundamental part in the development of an experiment design (two levels with 3 number of factors); therefore, the methodology for its application in the area of the development of new products is shown, specifically in the elaboration of a Veracruzana beverage made with cane alcohol (known as torito) and the use of a commercially under-exploited fruit known as "pitanga" (*Eugenia Uniflora*). The results show that the design of experiments is a technique that allows to induce changes in the variables of a process, so that the changes in the output variable that the present investigation refers to consumer acceptance can be observed and identified.*

Key words: Design 2^k, Sensory Evaluation, Statistical Analysis, Torito.

Introducción

El Diseño de Experimentos es una herramienta que permite planear una prueba o serie de pruebas para obtener conclusiones válidas y objetivas acerca de los procesos, a partir del análisis de los datos recolectados. En el campo de la ingeniería, el Diseño de Experimentos cumple un papel importante en los procesos de manufactura en diversos aspectos, incluyendo la mejora y desarrollo de procesos y el diseño de nuevos productos. En general, en la actualidad se requieren procesos óptimos en términos de la menor variabilidad con el fin de garantizar la calidad (Montgomery, 2001).

La metodología del diseño de experimento estudia cómo variar las condiciones habituales de realización de un proceso empírico para aumentar la probabilidad de detectar cambios significativos en la respuesta; de esta forma se obtiene un mayor conocimiento del comportamiento del proceso de interés. Para que la metodología de diseño de experimentos sea eficaz es fundamental que el experimento este bien diseñado. Un experimento se realiza por alguno de los siguientes motivos:

- Determinar las principales causas de variación en la respuesta.
- Encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés o respuesta.
- Comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables controladas.
- Obtener un modelo estadístico-matemático que permita hacer predicciones de respuestas futuras.

En el estudio sobre la mejora de procesos industriales (control de calidad) es usual trabajar en problemas en los que hay muchos factores que pueden influir en la variable de interés. La utilización de experimentos completos en estos problemas tiene el gran inconveniente de necesitar un número elevado de observaciones, además puede ser una estrategia ineficaz porque, por lo general, muchos de los factores en estudio no son influyentes y mucha información recogida no es relevante. En este caso una mejor estrategia es utilizar una técnica secuencial donde se comienza por trabajar con pocos factores y según los resultados que se obtienen se eligen los factores a estudiar en la segunda etapa.

El diseño de productos alimenticios está estrechamente vinculado a las nuevas tendencias y hábitos de compra del consumidor; éstas se van modificando a medida que nacen nuevas pautas de alimentación. Diseñar un producto sin tener en cuenta la opinión del consumidor tiene muchas más probabilidades de convertirse en un producto fracasado que, si por el contrario involucramos al consumidor desde el inicio, diseñando con éste el concepto o idea de producto, que posteriormente se va a desarrollar. Por otro lado, se tiene la necesidad de no solo conocer la opinión de los consumidores (jueces no entrenados), sino de cumplir con los estándares de la FDA (Food and Drugs Administration), es aquí donde el diseño de experimentos cobra gran relevancia.

La evaluación sensorial constituye una de las herramientas máspreciadas en el control de calidad del desarrollo de bebidas, es por ello que debe realizarse por catadores debidamente seleccionados y adiestrados para obtener resultados confiables. Sin embargo, hay que tener en cuenta la particularidad del producto mencionado en este trabajo, ya que es un producto típico artesanal; que al no ser todavía industrializado, no se cuenta con un comité Técnico de evaluación sensorial.

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una bebida veracruzana a base de alcohol de caña, leche evaporada, y una fruta exótica que hasta la fecha no se comercializa. Para dicho desarrollo se propone el uso y aplicación del diseño de experimentos para lograr un producto que cumpla con las características organolépticas que logre su aceptación por un cliente potencial. La investigación se dividió en dos etapas, en la primera la evaluación del producto (evaluación sensorial) se realizó por parte de personas no entrenadas, es decir, no familiarizadas con la evaluación sensorial del Torito; en la segunda etapa, participaron jueces entrenados.

El diseño por utilizar es un 2^k , ya que son diseños en los que se trabaja con k factores, todos ellos con dos niveles (se suelen denotar + y -). Estos diseños son adecuados para tratar el tipo de problemas descritos porque permiten trabajar con un número elevado de factores y son válidos para estrategias secuenciales.

Metodología

Reconocimiento y planteamiento del problema

Esto parece ser un punto bastante obvio, pero en la práctica muchas veces no es fácil darse cuenta de que un problema que requiere experimentación existe, ni es fácil de desarrollar una declaración clara generalmente aceptada de este problema. El problema que plantea este trabajo es el encontrar las condiciones en que se deben operar a las variables que inciden en las características organolépticas de un nuevo producto para lograr su aceptación por los clientes potenciales. El Torito, como ya se mencionó es un producto artesanal hecho a base de fruta, alcohol y leche; aunque en el mercado veracruzano existen varias opciones de sabores, todas ellas son de frutas comerciales, algo que diferencia este trabajo, pues la fruta que se decidió utilizar es una fruta exótica neotropical de la familia de las mirtáceas, que se encuentra al sur de México, llamada "pitanga" (*Eugenia uniflora*), rica en vitamina A, fósforo, calcio y hierro, cuyo uso es poco común, ya que no se ha explotado comercialmente.

Elección de factores, niveles y rango

Al considerar los factores que pueden influir en el rendimiento del proceso o sistema, el investigador generalmente descubre que estos factores pueden ser clasificados como factores potenciales de diseño o los factores de molestia. Los factores de diseño son los factores que en realidad han sido seleccionados para el estudio de experimentación, es decir, los que podemos modificar y controlar.

Con base en antecedentes de los diseños de otros productos similares (Tovar,2014) y por experiencia del analista se eligieron los factores más influyentes en la calidad organoléptica del producto, en el caso de este producto los factores fueron el alcohol, la concentración de fruta y el dulzor (específicamente el azúcar), cada uno con dos niveles: uno alto y uno bajo; resultando así un diseño 2^k , específicamente 2^3 , es decir dos niveles de concentración y 3 factores. Con las cantidades adecuadas para la estabilidad del producto bien definidas se marcaron los niveles para cada uno de los factores. Manteniendo constantes las concentraciones de leche y leche condensada en todas las formulaciones. En cuanto al alcohol, los niveles de concentración predeterminados fueron 240 – 220 ml/L (alto y bajo respectivamente), para la cantidad de fruta la concentración fue 180 – 160 gr/L y en cuanto el dulzor o azúcar su concentración fue de 100 – 80 gr/L.

Selección de la variable de respuesta

En la selección de la variable de respuesta, el experimentador debe estar seguro de que esta variable realmente proporciona información útil sobre el proceso en estudio. En este caso la variable de respuesta fue la aceptación de la bebida, evaluada mediante características organolépticas del “Torito” de pitanga. Las características organolépticas evaluados fueron: color, olor, sabor, consistencia (textura y sensación del producto, la cual debe ser ligera, uniforme y libre de grumos), apariencia (la presentación y estética en el producto en su envase original) y una calificación dada por el catador y una más resultando de la suma de todas las ponderaciones previas (desde el color hasta la apariencia).

Para medir dichas características se diseñó un instrumento de medición a través de 12 ítems, de los cuales 10 responden a una escala ordinal y 2 de ellos en escala nominal. Una pregunta referida al total de la evaluación/aceptación, la cual es la suma de las calificaciones que otorga el consumidor en las 5 dimensiones del análisis sensorial. Las dimensiones fueron evaluadas en escala Likert de 5 puntos, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para evaluar la calidad sensorial (aceptación) de cada dimensión

CALIFICACIÓN	CRITERIO
Excelente	El atributo no presenta defectos o éstos no son perceptibles, por lo que no afectan la calidad sensorial del producto.
Buena	El atributo presenta defectos que afectan levemente la calidad sensorial del producto.
Aceptable	El atributo presenta defectos que causan desviaciones tolerables en la calidad sensorial del producto, aunque no comprometen su tipicidad.
Insuficiente	El atributo presenta defectos que causan desviaciones limitantes en la calidad sensorial del producto, comprometen su tipicidad, aunque todavía conserva su uso como alimento.
Pésima	El atributo presenta defectos que causan desviaciones en la calidad sensorial del producto provocan su rechazo y consumo como alimento.

Para validar el contenido del instrumento de medición se utilizó el método de juicio de expertos, obteniendo un índice de validez de contenido (IVC) igual a 0.96, con lo cual se concluyó que todos los ítems del instrumento son adecuados y deben mantenerse en la versión final del mismo.

En cuanto a la validez del constructo se utilizó el análisis factorial exploratorio (AFE), cuyo fin es conocer la forma estadística como se agrupan los ítems del instrumento y formar dimensiones a través de la aplicación del procedimiento estadístico de reducción de factores. El análisis arrojó dos factores para explicar el 71% de la variación total; en el primer factor quedó la variable color y en el segundo: olor, sabor, consistencia y apariencia. Lo que conlleva a que el instrumento si es valido estadísticamente.

Finalmente, la fiabilidad o confiabilidad del constructo se hizo mediante el cálculo del Alpha de Cronbach, el cual de forma global dio un valor de 0.799, con lo que se puede concluir que es buena la confiabilidad del instrumento.

Elección del diseño experimental

Si las actividades de planificación pre-experimentales anteriores se hacen correctamente, este paso es relativamente fácil. La elección del diseño implica la consideración del tamaño de muestra (número de repeticiones / réplicas). También hay varios paquetes de software interactivo de estadística que apoyan esta fase de diseño experimental; para el trabajo se decidió hacer uso de la paquetería de Minitab para la resolución del diseño 2 a la k, con tres y dos factores, en su versión 1 y 2, respectivamente. En la tabla 2 se muestra como quedaron los dos diseños en sus respectivas versiones; recordando que en la versión 1 los catadores fueron consumidores potenciales, mientras que en la versión 2 fueron jueces entrenados.

Tabla 2. Diseños en ambas versiones

PRIMER DISEÑO			SEGUNDO DISEÑO		
<i>Factor</i>	<i>Nivel alto</i>	<i>Nivel bajo</i>	<i>Factor</i>	<i>Nivel alto</i>	<i>Nivel bajo</i>
Contenido de alcohol	240ml/l	220 ml/l	Contenido de alcohol	240ml/l	220 ml/l
Contenido de fruta	160 gr/l	140 gr/l	Contenido de azúcar	100 gr/l	80 gr/l
Contenido de azúcar	100 gr/l	80 gr/l			

Cabe señalar que para la segunda versión se eliminó el factor fruta, debido a que en el Anova del primer diseño arrojó un p value mayor a 0.05 (nivel de confianza), concluyendo que no era significativo el factor. Además de forma adicional a esto, los consumidores en los instrumentos de evaluación expusieron que el contenido de fruta no era importante para ellos sino más bien el contenido de alcohol y de azúcar.

La importancia de buscar una segunda prueba a mano de “expertos” es debido a que se puede lograr una comparación de los resultados obtenidos por individuos no familiarizados en su totalidad con los “Toritos” y los expertos en la degustación. Durante el proceso de aplicación se socializaron los objetivos del estudio, su importancia y el concepto de algunas características organolépticas, así mismo, se realizó un acompañamiento con cada grupo para garantizar la objetividad de los participantes al momento de responder el instrumento de evaluación y aclarar dudas. Lo anterior para disminuir el porcentaje de error humano asociado a posibles sesgos dados por malas interpretaciones de las preguntas (ítems o dimensiones del constructo).

Realización del experimento

Las corridas de la versión 1: diseño 2 a la 3, se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Corridas experimentales versión 1 (consumidores potenciales)

Alcohol	Fruta	Azúcar
Alto (+1)	Alto (+1)	Alto (+1)
240 ml/L	140 gr/L	100 gr/L
		Bajo (-1)
		80 gr/L
	Bajo (-1)	Alto (+1)
	160 gr/L	100 gr/L
		Bajo (-1)
		80 gr/L

Bajo (-1) 220 ml/L	Alto (+1)	Alto (+1)
	140 gr/L	100 gr/L
		Bajo (-1)
		80 gr/L
	Bajo (-1)	Alto (+1)
	160 gr/L	100 gr/L
		Bajo (-1)
		80 gr/L

De esta forma se elaboraron las 8 formulaciones de “Torito”, teniendo como factores constantes al contenido de leche (en 550ml/l) y el contenido de leche condensada (en 75ml/l). Considerando que esta primera versión tenía la intención de ser evaluada por consumidores potenciales; no se tuvo restricción alguna sobre el número de personas a evaluar cada corrida (formulación). Las personas seleccionadas fueron estudiantes y personal de la Facultad de Ciencias Químicas, así como personas en general.

Las corridas de la versión 2: diseño 2 a la 2, se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Corridas experimentales versión 2 (jueces entrenados)

Alcohol	Azúcar
Alto (+1) 240 ml/L	Alto (+1) 100 gr/L
	Bajo (-1) 50 gr/L
Bajo (-1) 220 ml/L	Alto (+1) 100 gr/L
	Bajo (-1) 50 gr/L

Para la formación del panel de evaluación sensorial se consideraron las siguientes etapas:

- Reclutamiento
- Selección
- Entrenamiento

De acuerdo con la Norma ISO 8586:2012. Se reclutaron candidatos y se escogieron a los más aptos para entrenarlos y así formar un panel de evaluación sensorial. El número de personas puede variar de acuerdo con los recursos económicos, tipo y frecuencia de las pruebas. Para este caso se seleccionaron 10 jueces.

Resultados y discusión

Gráficos de Pareto y Análisis de varianza

En los diagramas de Pareto se representa la correlación entre 3 factores A (Alcohol), B (Fruta) y C (Azúcar) respecto a las respuestas obtenidas de la evaluación de cada variable (ítem o dimensión del constructo), demostrando la relevancia que cada factor sobre la variable de respuesta.

La Figura 1 muestra el diagrama de Pareto para la variable organoléptica: sabor, donde se aprecia que los factores A y C son significativos, así como la interacción AB, lo cual indica que en su forma individual la cantidad de fruta y porcentaje de azúcar afectan la aceptación del torito de pitanga.

Figura 1. Diagrama de Pareto para la variable sabor

Considerando un análisis de regresión para cada variable, las hipótesis quedan de la siguiente forma:

H_0 : El efecto del Alcohol = 0
 H_1 : El Efecto del Alcohol \neq 0

H_0 : El efecto del Fruta = 0
 H_1 : El Efecto del Fruta \neq 0

H_0 : El efecto del Azúcar = 0
 H_1 : El Efecto del Azúcar \neq 0

La Tabla 5 muestra los efectos, y p- value para cada uno de los efectos medidos en el diseño 2 a la 3. Los efectos del alcohol (factor A), azúcar (factor C) y la interacción alcohol con fruta resultaron significativos al 95% de confianza; el resto de los efectos no fueron significativos, es decir, no afectan el sabor de torito.

Tabla 5. ANOVA para Sabor (Diseño 2³)

Término	Efecto	Coef	EE del coef.	Valor T	Valor p	FIV
Constante		3.5917	0.0533	67.39	0.000	
Alcohol	-0.4500	-0.2250	0.0533	-4.22	0.000	1.00
Fruta	-0.0722	-0.0361	0.0533	-0.68	0.499	1.00
Azúcar	0.2278	0.1139	0.0533	2.14	0.033	1.00
Alcohol*Fruta	0.4722	0.2361	0.0533	4.43	0.000	1.00
Alcohol*Azúcar	-0.0278	-0.0139	0.0533	-0.26	0.795	1.00
Fruta*Azúcar	-0.0056	-0.0028	0.0533	-0.05	0.958	1.00
Alcohol*Fruta*Azúcar	-0.1278	-0.0639	0.0533	-1.20	0.231	1.00

Otra de las características organolépticas que se evaluaron en el “Torito” fue la consistencia, del ANOVA se observa que el efecto del alcohol y la interacción doble alcohol*fruta, fueron significativos tal como se aprecia en la tabla 6, donde el p-value al ser mayor a 0.05 (Alpha) no se puede rechazar H_0 y por lo tanto el efecto es no significativo. Caso contrario, si el p-value es menor al Alpha, se rechaza H_0 y se concluye que el efecto es significativo, es decir, afecta a la variable de respuesta.

Tabla 6. ANOVA para Consistencia (Diseño 2³)

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Modelo	7	14.578	2.08254	2.76	0.008
Lineal	3	8.911	2.97037	3.94	0.009
Alcohol	1	8.711	8.71111	11.55	0.001
Fruta	1	0.100	0.10000	0.13	0.716
Azúcar	1	0.100	0.10000	0.13	0.716
Interacciones de 2 términos	3	5.622	1.87407	2.49	0.060
Alcohol*Fruta	1	4.900	4.90000	6.50	0.011
Alcohol*Azúcar	1	0.544	0.54444	0.72	0.396
Fruta*Azúcar	1	0.178	0.17778	0.24	0.628
Interacciones de 3 términos	1	0.044	0.04444	0.06	0.808
Alcohol*Fruta*Azúcar	1	0.044	0.04444	0.06	0.808
Error	352	265.378	0.75391		
Total	359	279.956			

De la misma forma se analizaron el resto de las variables organolépticas: olor, textura, color, consistencia y apariencia; de las cuales se encontró que en su mayoría se ven afectadas por el Alcohol y el Azúcar, más no por el contenido de fruta. Este análisis detallado por característica organoléptica sirvió para poder llegar a la conclusión de la falta de un segundo análisis, realizado por jueces entrenados o expertos. Es por ello que se realizó la segunda versión con un diseño 2 a la 2: contenido de alcohol y contenido de Azúcar.

Gráficas de optimización

Para el análisis estadístico correspondiente al diseño 2 a la 2, realizado por jueces entrenados, se utilizó una variable “global”, compuesta por el total de las evaluaciones individuales, es decir, la suma de cada ponderación / calificación obtenida en el instrumento de medición. La Figura 2 muestra las gráficas factoriales del contenido de alcohol y porcentaje de azúcar en la elaboración de la bebida alcohólica; de la cual se puede observar que el alcohol debe estar en su nivel alto y el azúcar también en el nivel alto, para tener una mayor aceptación del producto.

En la gráfica de contorno mostrada en la Figura 3, se observa la región (verde más oscuro) donde se maximiza a la variable de respuesta, es decir, que valores de Alcohol y de Azúcar podría tener el “Torito” para ser fuertemente aceptado, con una calificación global mayor a 22.5.

Figura 2. Gráfica de efectos principales del sabor

Figura 3. Gráfica de contorno para variable total

Trabajo a futuro

Dentro de los trabajos que se están considerando para un futuro se contempla un diseño con muchas más variables de operación que puedan ser modificadas / controladas, con la finalidad de lograr un mejor valor en la aceptación de los consumidores. Así mismo se pretende continuar con el trabajo de estudio de mercado para

poder llegar a comercializar el producto bajo el distintivo Hecho en Veracruz. Otro de los trabajos que se tienen contemplados es el desarrollo de un Comité Técnico Evaluador de los “Toritos”, ya que no existe todavía.

Conclusiones

Con la aplicación del diseño de experimentos en el área de desarrollo de nuevos productos como lo plantea el presente trabajo, se puede concluir que resulta ser una herramienta de gran apoyo para lograr un producto que logre valoraciones superiores en una escala tipo Likert ante los clientes o consumidores potenciales. El uso de este tipo de herramientas estadísticas facilita al experimentador realizar cambios en el producto para mejorar la aceptación en el mercado comercial.

Referencias

1. Cao, J-H.; Zhu, B-K.; Ji, G-L. and Xu, Y-Y. (2005). Preparation and characterization of PVDF-HFP microporous flat membranes by supercritical CO₂ induced phase separation. *J. Membrane Sci.* **(266)** 102-108.
2. Matsuyama, H.; Yano, H.; Maki, T.; Teramoto, M.; Mishima, K. and Matsuyama, K. (2001). Formation of porous flat membrane by phase separation with supercritical CO₂. *J. Membrane Sci.* **(194)** 157-165.
3. Mikawa, M.; Seki, N.; Nagaoka, S. and Kawakami, H. (2007). Structure and gas permeability of asymmetric polyimide membranes made by dry-wet phase inversion: influence of alcohol as casting solution, *J. Polym. Sci. B: Polym. Phys.* **(45)** 2739-2747.
4. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Structures and gas separation properties of asymmetric polysulfone membranes made by dry, wet, and dry/wet phase inversion, *J. Appl. Polym. Sci.* **(43)** 1491-1502.
5. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Relationship between substructure resistance and gas separation properties of defect-free integrally skinned asymmetric membranes, *Ind. Eng. Chem. Res.* **(30)** 1837-1845.
6. Reverchon, E. and Cardea, S. (2004). Formation of cellulose acetate membranes using a supercritical fluid assisted process. *J. Membrane Sci.* **(240)** 187.
7. Reverchon, E. and Cardea, S. (2005). Formation of polysulfone membranes by supercritical CO₂. *J. Supercrit. Fluids.* **(35)** 140-148.
8. Reverchon, E. and Cardea, S. (2006). PVDF-HFP Membrane formation by supercritical CO₂ processing: elucidation of formation mechanisms. *Ind. Eng. Chem. Res.* **45**, 8939-8946.
9. Reverchon, E.; Cardea, S.; Rapuano, C. (2006). Formation of poly-vinyl-alcohol structures by supercritical CO₂. *J. Appl. Polym. Sci.*, **104**, 3151.
10. Reverchon, E.; Schiavo Rappo, E. and Cardea, S. (2006). Flexible supercritical CO₂-assisted process for poly (methyl methacrylate) structure formation. *Polym. Eng. Sci.* **(46)** 188-196.
11. Temtem, M.; Casimiro, T. and Aguilar-Ricardo, A. (2006). Solvent power and depressurization rate effects in the formation of polysulfone membranes with CO₂-assisted phase inversion method. *J. Membrane Sci.* **(283)** 244-257.
12. Tsivintzelis, I.; Pavlidou, E. and Panayiotou, C. (2007). Porous scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO₂ as antisolvent I. Poly (L-lactic acid). *J. Supercrit. Fluids.* **(40)** 317-326.
13. Xu, Q.; Pang, M.; Peng, Q.; Jiang, Y. and Li, J. (2004). Application of supercritical carbon dioxide in the preparation of effect of biodegradable polylactide membranes. *J. Appl. Polym. Sci.* **(94)** 2158-2165.
14. Tovar Lorenzo J.C., “Proyecto de exportación de la bebida exótica “torito de cacahuete” originaria de Tlacotalpan Veracruz, México y con destino a España”. Tesis para obtener el grado de licenciado en comercio internacional. Universidad Autónoma del Estado de México. 2014.
15. Zamora, E y Duarte, C. Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES). SENSIBER. México. D.F. 26 al 28 de octubre, 1999
16. Torricella, R.G.; Zamora, E. y Pulido, H. Evaluación de la calidad sensorial aplicada a la investigación, desarrollo y control de la calidad en la industria alimentaria. 2da ed. La Habana, Editorial Universitaria, 2007
17. NC ISO 13299: 2008. Análisis sensorial. Metodología. Guía general para el establecimiento de un perfil sensorial (ISO 13299:2003, IDT). Cuba.